

Utilización de proxies maleables para detectar interferencia y mejorar la planificación de aplicaciones

Alberto Cascajo García¹, Javier Fernández Muñoz¹, David E. Sing, Jesús Carretero Pérez¹

Resumen— LIMITLESS es un entorno de monitorización y planificación ligero y escalable que proporciona una visión holística del sistema. Este artículo presenta una novedad para mejorar el proceso de planificación, que se basa en la predicción del rendimiento y la detección de interferencias entre aplicaciones reales (co-scheduling). Esta función consiste en utilizar benchmarks maleables (proxies) para replicar las aplicaciones ejecutadas en el sistema, con dos objetivos: (1) crear conjuntos de datos que puedan usarse para entrenar algoritmos de aprendizaje automático, y (2) evaluar si dos aplicaciones pueden compartir el mismo nodo de cómputo para aprovechar aquellos recursos no utilizados.

Otros trabajos relacionados conservan muchas de las características originales de las aplicaciones (flujo de control, patrón de acceso a la memoria, etc.) gracias al uso de un perfilado completo. LIMITLESS genera proxies de aplicación basados en la información de rendimiento recolectada por el monitor. Significa que otros métodos pueden obtener comportamientos de ejecución más precisos.

El planificador de aplicaciones aprovecha los proxies generados para combinarlos con las aplicaciones (y entre ellos), detectando si se produce degradación del rendimiento (interferencia) y definiendo pares de aplicaciones que pueden compartir nodos. Finalmente, incluimos una evaluación de la precisión de los proxies y la interferencia entre aplicaciones a través de ellos. Hasta donde sabemos, este es el primer trabajo que utiliza proxies maleables.

Palabras clave— proxies maleables, benchmarks maleables, replicación de rendimiento, detección de interferencia, planificación de aplicaciones.

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo, combinamos la monitorización a nivel de sistema y de aplicación para proporcionar, no solo una monitorización más precisa, sino también un esquema que permita modelar el comportamiento de la aplicación. El objetivo es generar proxies que se puedan usar como benchmarks y usarlos para generar más información y mejorar la planificación de aplicaciones de dos maneras: (1) prediciendo el rendimiento de las aplicaciones y (2) detectando interferencia entre aplicaciones. Inicialmente, dependemos del usuario y de las ejecuciones que quiera realizar. Sin embargo, LIMITLESS, gracias al uso de proxies, puede realizar diferentes ejecuciones sin esperar las ejecuciones originales.

El uso de benchmarks es una de las claves para evaluar el rendimiento de los sistemas informáticos. Los investigadores y desarrolladores necesitan cuantificar el rendimiento de sus aplicaciones ejecutándolas muchas veces y en diferentes arquitecturas. Algunos

usos de estos benchmarks son: comparar las alternativas de diseño durante el desarrollo, probar sistemas informáticos para guiar su desarrollo o permitir una evaluación equiparable del rendimiento en diferentes arquitecturas. Por ejemplo, SPEC, CPU2006, ImplanBench, PARSEC, etc., son benchmarks que proporcionan métricas para evaluar el rendimiento de los procesadores de propósito general. Estos benchmarks generalmente se generan en base a programas de código abierto. Su principal limitación es que no son representativos de las aplicaciones reales que se utilizan de forma propietaria, que son aquellas que los investigadores quieren utilizar. El problema es que el código de dichas aplicaciones reales suele ser propietario. La industria podría beneficiarse de los investigadores porque pueden mejorar sus aplicaciones: los sistemas informáticos podrían diseñarse para proporcionar un buen rendimiento de estas aplicaciones, o aplicando nuevas optimizaciones. Y los investigadores podrían beneficiarse de la industria utilizando sus aplicaciones reales para encontrar mejores soluciones de diseño o estudiando nuevas líneas de investigación basadas en los resultados.

En esta propuesta mostramos la creación de proxies maleables (usando FlexMPI [1]) basados en la información de monitorización, que presenta tres propiedades clave: (1) no se revela información de la aplicación propietaria, (2) las métricas de rendimiento obtenidas al ejecutar el proxy son similares a las de la aplicación original, por lo que el proxy puede servir como benchmark para evaluar posibles comportamientos en cualquier arquitectura, y (3) relacionado con el último punto, un planificador de aplicaciones inteligente podría combinar ejecuciones de proxies, y aplicaciones y proxies, para verificar si hay interferencia entre ellos, permitiendo que el sistema comparta nodos entre aplicaciones que no están en conflicto. Esto deriva en una mayor eficiencia en el uso de los recursos y en la reducción del tiempo total de ejecución gracias a que se liberan recursos de forma anticipada para otras aplicaciones. Tenga en cuenta que la maleabilidad ya está implementada en los proxies debido a su integración con FlexMPI.

Las principales contribuciones de este trabajo son:

- Una metodología para la generación de proxies maleables basados en el comportamiento de rendimiento recopilado.
- Una mejora en la planificación de aplicaciones que emplea algoritmos de aprendizaje automático entrenados con ejecuciones de proxies.

¹Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: {acascajo, jfmunoz, jesus.carretero}@uc3m.es

- Una metodología para mejorar la planificación de aplicaciones a través de los proxies maleables, combinándolos con las aplicaciones reales para identificar interferencia. En este contexto, maleabilidad significa que el sistema puede usar un solo proxy para evaluar diferentes configuraciones (cantidad de procesos) en tiempo de ejecución.

La estructura del artículo es la siguiente: la sección II muestra trabajos relevantes relacionados con nuestra propuesta. La sección III describe la organización de la arquitectura del entorno; La sección IV describe las funciones de LIMITLESS para proporcionar generación de los proxies, algoritmos de entrenamiento de aprendizaje automático y estudios de interferencia entre aplicaciones; La sección V proporciona una evaluación práctica de las métricas de rendimiento obtenidas de las ejecuciones de proxy, la precisión de los algoritmos de predicción y los resultados de los estudios relacionados con la interferencia entre aplicaciones; Finalmente, la Sección VI resume las principales conclusiones y el trabajo futuro.

II. ESTADO DEL ARTE

En esta sección, presentamos algunos trabajos relacionados que son relevantes en los campos de la monitorización, la generación de proxy de la planificación de aplicaciones en entornos HPC. Desafortunadamente, no contiene ningún trabajo relacionado con proxies maleables, ya que, hasta donde sabemos, nuestra propuesta es una novedad.

En [2] los autores proporcionan herramientas de instrumentación fáciles de usar, portátiles, transparentes y eficientes (llamadas Pintools) que están escritas en C/C++ usando la API de Pin. Proporcionan una instrumentación diferente a otras herramientas similares, por ejemplo, Valgrind y dynamRIO. La instrumentación no interfiere con las cargas/almacenamientos en los registros. Los autores proporcionan una comparación entre PIN, Valgrind y dynamRIO, donde podemos observar que PIN y dynamRIO superan a Valgrind sin instrumentación, y PIN supera tanto a Valgrind como a dynamRIO cuando consideramos el rendimiento con instrumentación.

En [3], los autores proponen una generación de proxies sintéticos para (1) reducir el tiempo de simulación empleando por estos proxies en lugar de las aplicaciones originales, y (2) compartir estos proxies con otros desarrolladores e investigadores, ya que algunas de las aplicaciones de destino específicas son de tipo propietaria, y los dueños dudan en compartirlas. Utilizan como aplicaciones base las cargas de trabajo de CPU2006 e ImplanBench, y las métricas recopiladas para la creación de los proxies incluyen el paralelismo de nivel de memoria (MLP) de esas cargas de trabajo para estimar la ráfaga de accesos a la memoria principal. Las características necesarias para caracterizar un benchmark son: un gráfico de flujo estadístico (SFG) que se utiliza para capturar el flujo de control de operaciones y datos; un algorit-

mo de predicción de bifurcaciones basado en la tasa de transición de bifurcaciones; el paralelismo de nivel de instrucción (ILP) en la carga de trabajo; y el patrón de acceso a la memoria. Respecto a este último punto, los autores utilizaron un acceso *strided* a la memoria debido a que Joshi et al. concluyeron previamente [4] que la mayoría de las instrucciones de carga y almacenamiento en las cargas de trabajo de CPU200 seguían ese patrón.

Más tarde, en [5] los autores propusieron un entorno que puede generar proxies para aplicaciones reales multi-hilo basadas en: cachés compartidas, coherencia, núcleos no utilizados, red de interconexión y DRAM. Este entorno se evalúa generando proxies de referencia PARSEC y comparando sus resultados en términos de desempeño. Su solución consiste en extraer información de rendimiento de las aplicaciones y luego generar el código para los proxies en base a una plantilla en C con algunas opciones. El principal beneficio de crear y usar estos proxies es que han usado una simulación para calcular el consumo de energía de diferentes cargas de trabajo y diferentes parámetros, y las simulaciones son cuatro órdenes de magnitud más rápidas usando los proxies debido a la cantidad de instrucciones ejecutadas (millones versus miles). de instrucciones). Esto facilita el uso de los proxies frente a las aplicaciones, ofreciendo resultados en simulación muy similares.

En [6] y [7], los autores propusieron la mutación de código (para generar proxies basados en aplicaciones reales), una técnica que muta el código original de una aplicación real para hacer que la ingeniería inversa sea más difícil/imposible. Su objetivo consiste en permitir la distribución de aquellos proxies que tengan el mismo comportamiento (en términos de rendimiento) que el original. Para probar los resultados, utilizan los benchmarks SPEC CPU2000 y MiBench. También proporcionan una comparación entre los diferentes trabajos relacionados con la mutación de código, porque los enfoques difieren en la forma de preservar los accesos a la memoria de la aplicación propietaria y controlar el comportamiento del flujo (perfilado profundo de las aplicaciones). La mutación de código usa la misma estructura de código manteniendo el flujo de ejecución pero usando diferentes instrucciones, operaciones y registros. En estos casos, el código mutante tiene el mismo tiempo de ejecución que la aplicación original, que es uno de los principales objetivos.

Clone Morphing [8] es diferente de la propuesta anterior (mutación de código) que intenta copiar en una aplicación su comportamiento (rendimiento) sin proporcionar información real sobre la aplicación original. Clone Morphing propone cambios sistemáticos para clonar el comportamiento de la aplicación centrándose en determinadas funcionalidades. En este caso, este programa copia los patrones de caché y memoria para cada aplicación. Su principal contribución es el método sistemático para producir nuevos proxies con rendimiento similares a las aplicaciones, pero mediante la combinación de más de un código

go ejecutable. La principal debilidad de este trabajo es que los autores centran su trabajo en los patrones de caché y memoria. Pero la idea de utilizar distintos códigos que generan distintos patrones es una contribución interesante para reproducir patrones de rendimiento complejos mediante el uso de varios códigos que muestran patrones más sencillos.

En [9] el objetivo es compartir aplicaciones integradas del mundo real con arquitectos y diseñadores sin compartir información propietaria, solo el rendimiento. Para evaluar su propuesta, los autores utilizaron los puntos de referencia de MediaBench y MiBench, lo que demuestra que el rendimiento y el consumo de energía de los clones sintéticos se correlacionan bien con los de las aplicaciones originales en diferentes arquitecturas. Proponen una técnica similar a la síntesis automática de carga de trabajo para reducir el tiempo de simulación de los programas de referencia de ejecución prolongada. También introducen un modelo que utiliza solo atributos independientes de la microarquitectura para replicar la previsibilidad del flujo de control de una aplicación en un clon de referencia sintético. En [4], los autores ampliaron su trabajo anterior al aplicar su solución a aplicaciones científicas de propósito general. Caracterizaron la localidad de los datos y demostraron que los patrones de acceso a la memoria se pueden modelar como un modelo basado en zancadas; y generan clones sintéticos en miniatura para simulación, que funcionan entre cuatro y cinco órdenes de magnitud más rápido.

En [10] los autores propusieron PerfProx, otra alternativa para construir proxies basados en aplicaciones reales. Sin embargo, este trabajo relacionado difiere de otros trabajos anteriores porque su generador de proxy intenta replicar el rendimiento de las aplicaciones en función de los contadores hardware de rendimiento (similar a nuestra propuesta), aunque solo se centra en los procesos de la base de datos. PerfProx genera directamente un proxy ejecutable de propósito general. Han evaluado su propuesta en Cassandra, MongoDB y MySQL ejecutando tanto el servicio de datos como el análisis de datos en diferentes plataformas. Sin embargo, la aplicación de su metodología se aleja del objetivo de producir proxies basados en aplicaciones que puedan usarse como benchmarks.

A diferencia de los trabajos relacionados anteriores, el objetivo de esta propuesta no es replicar las aplicaciones con precisión. En cambio, nuestro objetivo es reproducir el rendimiento de las aplicaciones sin extraer datos de los archivos binarios, sin la necesidad de tratar con código o datos de las aplicaciones y sin una gran penalización en términos de sobrecarga. Sin embargo, esta línea de investigación es relevante porque los proxies más precisos producirán contadores de rendimiento más precisos y aumentarán la precisión de los predictores que se utilizan para mejorar la planificación de aplicaciones. Además, los proxies de LIMITLESS son maleables usando FlexMPI, lo que permite la reconfiguración dinámica del número de procesos en tiempo de eje-

cución. Debido a esto, el sistema es capaz de analizar diferentes configuraciones de un mismo proxy de aplicación para descubrir su escalabilidad y su impacto en otras aplicaciones (interferencia).

III. ARQUITECTURA DEL ENTORNO

Fig. 1: Vista general de la arquitectura del entorno y la integración entre los distintos componentes.

El monitor que incluye LIMITLESS es escalable ligero, opera en cada nodo de cómputo, y brinda información sobre los recursos disponibles del sistema y el rendimiento de las aplicaciones que se están ejecutando. La figura 1 muestra una descripción general de su arquitectura. Se integra con otros componentes como el planificador de aplicaciones, FlexMPI y CLARISSE para ampliar sus capacidades. El entorno incluye cuatro módulos principales: un *monitor del sistema* que recopila las métricas de rendimiento del clúster, una base de datos *ElasticSearch* [11] que proporciona almacenamiento persistente, Kibana, una *GUI* para mostrar la información del clúster en un formato fácil de usar y un componente *Analytic* que analiza y modela las aplicaciones en ejecución y genera proxies.

LIMITLESS Analytics (LAN) es el componente que se ocupa del almacenamiento, la visualización, la comunicación con el planificador de aplicaciones y es responsable de la predicción del rendimiento de la aplicación. Además, almacena y administra los modelos de aplicación, genera los predictores, entrena y ejecuta los algoritmos de aprendizaje automático y genera los proxies basándose en toda la información recopilada.

Para explicar el flujo de datos del sistema, las flechas en la figura 1 están numeradas. Cuando se ejecuta una aplicación, el programador notifica a LAN (flecha 1) sobre las características de la aplicación (que se utiliza para identificarla y clasificarla). Después de eso, cuando se ejecutan las aplicaciones, se recopilan dos métricas diferentes simultáneamente: a nivel de nodo para el monitor (flecha 2) ya nivel de aplicación para FlexMPI y CLARISSE (flecha 3). Luego, ambas métricas son procesadas por los ambos componentes y se escriben en la base de datos (flechas 4 y 5). Luego, LAN crea un modelo de aplicación utilizando la información almacenada en ElasticSearch (flecha 6). Una vez que se genera el modelo de aplicación, el análisis también crea el proxy

asociado con la aplicación, que se puede usar para generar más métricas de rendimiento y aumentar el tamaño del conjunto de datos. Luego, los predictores se refinan utilizando esta información en horarios de baja carga de la plataforma. Y finalmente, el modelo de predicción (flecha 7) se envía a LIMITLESS para predecir el rendimiento de las aplicaciones en cada nodo. Durante todo el proceso, Kibana visualiza en un panel de dtaos (flecha 8) el estado del clúster.

IV. PROXIES MALEABLES

La metodología de generación de proxies que se propone se puede ver en la Figura 2. El primer paso es la caracterización de la aplicación. Este proceso consiste en recopilar las métricas de rendimiento asociadas con las aplicaciones en ejecución. El monitor de LIMITLESS está a cargo de proporcionar esta colección de métricas. Por su parte, el planificador de aplicaciones devuelve el tiempo total de ejecución de la aplicación. El segundo paso consiste en almacenar en la base de datos las métricas de rendimiento asociadas a cada aplicación. Luego, LAN genera un modelo de cada aplicación en función de las métricas de rendimiento recopiladas. Finalmente, el último paso es generar el proxy basado en ese modelo, lo que da como resultado un ejecutable que intenta reproducir las mismas métricas de rendimiento que la aplicación original.

Tenga en cuenta que existe un escenario común en el que la misma aplicación se ejecuta varias veces con diferentes conjuntos de datos y parámetros. En este caso, las métricas de rendimiento pueden diferir entre ejecuciones y generaría un conjunto de modelos que no representan la aplicación general. Para evitar estas situaciones, debido a la integración con el programador, el LA obtiene el contexto de la aplicación (comando y parámetros) antes de almacenar los modelos. Si hay un modelo con el mismo contexto, el modelo actual se almacenará con el primero en el mismo conjunto. Sin embargo, si no hay datos representativos de ese contexto, el modelo se almacena como un conjunto nuevo. Además, tenga en cuenta que hay casos de uso que el sistema no puede administrar, por ejemplo, (1) dos aplicaciones diferentes que tienen el mismo nombre binario, (2) dos archivos de entrada que tienen el mismo nombre pero contienen datos diferentes. En estos casos, la LA producirá los modelos y predicciones que deberían tener un mal desempeño. Sin embargo, una vez que las aplicaciones originales están en ejecución, el marco debe detectar si existe una interferencia real y luego aplicará políticas para evitarla.

El componente analítico LIMITLESS utiliza los modelos de rendimiento para generar los puntos de referencia del proxy. Ampliamos los trabajos anteriores de este marco con una nueva generación de proxy ligero que no contiene información patentada (en caso de ejecuciones de aplicaciones que no son de libre distribución), se puede compartir sin ningún problema, no necesita datos de entrada y es maleable. Sin embargo, también hay algunas debilidades. Tenga en

Fig. 2: Metodología propuesta para la creación de proxies basados en el rendimiento capturado por el monitor.

cuenta que los proxies resultantes no son tan precisos como otras propuestas debido a los datos de origen, son métricas de rendimiento de carácter general.

Las políticas de planificación de LIMITLESS han sido diseñadas para clústeres que usan nodos compartidos. Se pueden aplicar a clústeres con asignaciones de recursos exclusivas, pero no tienen el mismo potencial de mejora. Existen tres estrategias para programar las aplicaciones: la primera se basa en la información de monitorización (co-scheduling), la segunda se basa en la predicción y la última se basa en la utilización de proxies. La primera alternativa se implementó en [12] y utiliza la información recolectada del sistema para tomar decisiones sobre el plan de las aplicaciones según los recursos disponibles, el rendimiento de las mismas y otras métricas definidas por el usuario. La segunda alternativa utiliza los modelos de aplicación generados para predecir el rendimiento futuro de las aplicaciones para tomar decisiones sobre su planificación por adelantado, que es un proceso que no consume recursos ni CPU. Sin embargo, esta alternativa depende de la precisión de los predictores. La tercera estrategia consiste en usar los proxies para combinar sus ejecuciones con otras aplicaciones e identificar así pares de aplicaciones que pueden ejecutarse simultáneamente en el mismo nodo de cómputo (para aprovechar los recursos no utilizados). Los conceptos de la segunda y tercera estrategias se explican a continuación.

A. Proxies para mejorar los resultados de los algoritmos de aprendizaje automático

Las redes de aprendizaje automático realizan la extracción automática de características de los conjuntos de datos de forma independiente. La mayoría de los algoritmos de aprendizaje automático tradicionales necesitan analizar grandes cantidades de datos para proporcionar predicciones precisas, y esos conjuntos de datos deben ser lo suficientemente grandes y representativos de las características que los usuarios desean extraer.

El proceso de extracción de características puede demorarse mucho tiempo utilizando el análisis estadístico a mano. Sin embargo, el aprendizaje automático puede lograrlo en poco tiempo y con menos esfuerzo. Además, no hay aplicaciones para generar conjuntos de datos para entrenamiento, validación y procesamiento. Sin embargo, cuantos más datos pue-

da entrenar una red, más precisa será proporcionando resultados.

Siguiendo esta idea, LIMITLESS usa los proxies para generar más datos. Cada ejecución de un proxy se almacena como un modelo de la aplicación original, aumentando el conjunto de datos para esa aplicación. Luego, los algoritmos de predicción utilizan este conjunto de datos para predecir el rendimiento de las aplicaciones que están en ejecución. Predecir el rendimiento le permite al planificador mejorar sus políticas, tomando decisiones basadas en posibles escenarios futuros. Esta propuesta es la continuación de otros trabajos anteriores [12], [13], en los que LIMITLESS utiliza información de monitorización para planificar los trabajos de forma dinámica. Los proxies permiten al planificador predecir posibles estados futuros de los nodos y las aplicaciones.

Tenga en cuenta que esta estrategia de programación se puede usar cuando una aplicación se ha ejecutado, al menos, una vez porque LIMITLESS debe generar un modelo previo al proxy. Este proceso sustituye la acción humana de ejecutar las aplicaciones a mano, ahorrando tiempo hasta que los usuarios vuelvan a ejecutar sus aplicaciones.

B. Proxies para detección de interferencia entre aplicaciones

Uno de los principales objetivos para generar estos proxies es la evaluación de interferencias cuando dos aplicaciones se ejecutan en el mismo nodo (tenga en cuenta que una aplicación podría usar más de un nodo con un número diferente de procesos). Esta situación puede ocurrir cuando el programador asigna los trabajos en nodos no exclusivos para realizar una mejor utilización de los recursos. Con esta configuración, dependiendo de los recursos disponibles de un determinado nodo de cómputo, otra aplicación puede compartir los que están libres. Sin embargo, existe un riesgo potencial de degradación del rendimiento (interferencia) entre ellos. Para mejorar la tarea de programación, proponemos el uso de proxies maleables para generar un *perfil* ante diferentes cargas de trabajo mientras se ejecuta una aplicación real en el sistema.

Para saber si hay interferencia entre dos trabajos (dos aplicaciones, una aplicación y un proxy, o dos proxies), el sistema recopila las métricas de rendimiento de las aplicaciones durante un cierto número de iteraciones cuando la aplicación se ejecuta en un nodo exclusivo. Luego, cuando se asigna otra aplicación en el mismo nodo de cómputo, se recopilan los mismos contadores de rendimiento. Al comparar las métricas *recopiladas de forma exclusiva y recopiladas de forma compartida*, el sistema puede identificar si hay una degradación del rendimiento. Con esta información, el programador puede tomar decisiones sobre la programación, por ejemplo, migrar uno de ellos para evitar la interferencia, o evaluar si esa interferencia se mitiga cuando se aumenta o disminuye la cantidad de procesos.

Actualmente, los proxies maleables son relevantes

porque, durante la ejecución de la aplicación real, los proxies de ésta y otras aplicaciones se pueden ejecutar con diferentes configuraciones: el planificador, utilizado FlexMPI, puede reconfigurar un proxy de 2 procesos a n para recopilar información sobre el rendimiento y la interferencia que pueda generar. El objetivo es evaluar diferentes configuraciones para generar un modelo de escalabilidad que pueda apoyar al planificador en la toma de decisiones. Si se detecta que una aplicación genera degradación en otra, se puede descartar para la compartición de nodos. Sin embargo, si no se detecta interferencia a priori, quizá con un número determinado de procesos si se genere, evitando compartir nodos en esas circunstancias.

V. EVALUACIÓN

La evaluación se ha dividido en tres secciones. La primera muestra una comparación entre los benchmark originales y los proxies basado en ellas. Los benchmarks originales utilizados provienen del Repositorio de aplicaciones de Princeton para máquinas con memoria compartida (PARSEC) [14], y NASA Advance Supercomputing (NAS) Parallel Benchmarks (NPB) [15]. La segunda sección consiste en una breve evaluación de los predictores cuando LIMITLESS usa los proxies para entrenar los algoritmos en lugar de las aplicaciones originales. Finalmente, el tercer apartado corresponde a la evaluación de la interferencia que se produce entre aplicaciones y proxies.

La evaluación se ha realizado en una plataforma física que consta de ocho nodos de cómputo. Una partición del clúster contiene seis nodos con Intel(R) Xeon(R) E7 con 12 núcleos y 128 GB de RAM en el otro. La segunda partición contiene dos nodos con CPU Intel(R) Xeon(R) Gold 6212U a 2,40 GHz con 24 núcleos y 315 GB de RAM. La conexión entre nodos es Ethernet de 10 Gbps. La E/S se basa en el sistema de archivos paralelos Gluster.

A. Predicción de los proxies

Los benchmarks de referencia utilizados para esta evaluación incluyen Jacobi, Integer-sort, Multi-Grid, Bodytrack y Blackscholes.

La figura 3 muestra el rendimiento de Jacobi. Éste exhibe patrones característicos de CPU, memoria y comunicación. Las fases de la CPU están correlacionadas con la memoria y las fases de comunicación. Una vez que LIMITLESS ha modelado la aplicación, el componente LAN genera su proxy, lo que produce el comportamiento de rendimiento que se puede ver en la Figura 4.

Fig. 3: Original 1. Jacobi I/O (JIO) en ejecución con 6 procesos.

Fig. 4: Proxy 1. Jacobi I/O (JIO) en ejecución con 6 threads paralelos.

Las siguientes dos figuras (Figuras 5 y 6 muestran el rendimiento de los benchmarks Integer-Sort (IS) y Multi-Grid (MG), pertenecientes al conjunto del NPB.

La figura 5 muestra el rendimiento del benchmark IS. En este caso, la ejecución realiza una serie de cálculos, incluido un aumento gradual en el uso de la memoria hasta que se completa la carga de datos (los primeros 30 segundos de la ejecución). La figura 6 corresponde al comportamiento de la ejecución del proxy. En este caso, el uso de la CPU es un poco más alto que el original debido a la sobrecarga de la replicación de la memoria.

Fig. 5: Original 2. Integer-Sort (IS) ejecutando 12 procesos.

Fig. 6: Proxy 2. Integer-Sort (IS) ejecutando 12 threads paralelos.

La figura 7 muestra el rendimiento del benchmark Multi-Grid. Este caso de uso es similar al anterior (y similar al resto de los benchmarks del NPB). MG también realiza una serie de cálculos manteniendo la CPU y la memoria apenas constantes a lo largo del tiempo de ejecución. La figura 8 corresponde al comportamiento de rendimiento obtenido de la ejecución del proxy, el cual se reproduce con alta fidelidad.

Fig. 7: Original 3. Multi-Grid (MG) ejecutando 12 procesos.

Las figuras 9 y 10 muestran el rendimiento de los benchmarks Bodytrack y Blackscholes, pertenecientes al conjunto del PARSEC. El primero corresponde a una carga de trabajo de visión artificial, que realiza

Fig. 8: Proxy 3. Multi-Grid (MG) ejecutando 12 threads.

conjuntos de cómputo de trabajo medio. La segunda realiza pequeños conjuntos de trabajo sin comunicación hasta el final de la ejecución. El primero muestra el comportamiento de rendimiento del banco de pruebas Bodytrack. Consta de diecisiete fases de cálculo que están bien replicadas por el proxy en la segunda figura. No hay cambios significativos en el consumo de memoria, y se mantiene constante a lo largo del tiempo.

El rendimiento del último caso de uso se puede ver en la figura 11, que corresponde al punto de referencia de Blackscholes. Realiza una fase de cálculo única (pero más larga) en medio de las iteraciones. Al final de la ejecución hay un pico de comunicación atribuidos a la sincronización de procesos. Las métricas de rendimiento obtenidas de la ejecución del proxy se pueden ver en la Figura 12.

Como puede verse, en todos los casos el proxy es capaz de reproducir la carga de trabajo original, a pesar de que existen pequeñas diferencias con la aplicación original. Se debe a que LIMITLESS no realiza perfiles profundos de las aplicaciones para producir proxies 100 % precisos. En su lugar, LIMITLESS intenta construir proxies genéricos que reproduzcan, con cierta precisión, el comportamiento del rendimiento, las fases de cómputo, el consumo de memoria y el tráfico de red.

Fig. 9: Original 4. Bodytrack (BT) ejecutando 12 procesos.

Fig. 10: Proxy 4. Bodytrack (BT) ejecutando 12 threads.

Fig. 11: Original 5. Blackscholes (BS) ejecutando 12 procesos.

Fig. 12: Proxy 5. Blackscholes (BS) ejecutando 12 threads.

B. Prediction algorithms improvement

El propósito de tener esta función de predicción es mejorar la planificación de aplicaciones mediante la evaluación de posibles estados futuros del sistema. Si el planificador necesita ejecutar una aplicación *App*, puede predecir su comportamiento completo, seleccionar mejores nodos para ejecutar, o decidir si alguna de las aplicaciones en ejecución actual podría compartir un nodo con ella.

Con respecto a la precisión mediante el uso de proxies, la tabla I muestra la precisión de los predictores utilizando los cinco casos de uso descritos anteriormente. Solo la primera ejecución almacena datos reales en el conjunto de datos. Por lo tanto, otros patrones de ejecución se almacenan mediante proxies. En primer lugar, es importante saber que estos algoritmos de aprendizaje automático mostraron una precisión promedio del 97% utilizando ejecuciones y patrones reales. Como se puede ver en la Tabla I, la precisión media para todos estos casos de uso es 77,6% para patrones de memoria y 97,4% para patrones de CPU. Tenga en cuenta que estos valores incluyen una tolerancia del 3% para aceptar variabilidad en los datos dentro de ese rango (técnica utilizada por otros trabajos similares como [16]).

La CPU se predice correctamente. La memoria, la E/S y las comunicaciones son más difíciles de replicar sin usar la misma estructura de código y operaciones, como sugieren [9] y [8]. En nuestro caso, no aprovechamos las métricas que ya tenemos, sin incluir otras sobrecargas. En su lugar, tratamos de generar algoritmos genéricos que proporcionen resultados generales y se puedan combinar.

Aplicación	Memoria	CPU
BS	55 %	97 %
BT	92 %	98 %
IS	50 %	99 %
MG	99 %	99 %
JIO	92 %	94 %

Tabla I: Precisión de los algoritmos de predicción utilizando conjuntos de datos de 20 ejecuciones producidos por proxies. Sólo la primera ejecución pertenece a la aplicación original.

C. Interference detection using malleable proxies

En esta sección mostramos dos ejemplos de cómo el sistema estudia la interferencia entre dos aplicaciones utilizando los proxies maleables. Con la información sobre la interferencia, el planificador puede tomar decisiones más precisas para futuras ejecuciones, sabiendo qué aplicaciones son compatibles (es decir, ambas pueden compartir un nodo sin degradación del rendimiento). Las siguientes pruebas se han centrado en la segunda partición del clúster.

Fig. 13: Caso de uso Jacobi - Comparación entre la ejecución de instancias reales de Jacobi en el mismo nodo, y de igual manera con instancias del proxy generado. La interferencia está directamente relacionada con el tiempo total de ejecución.

Fig. 14: Caso de uso Gradient - Comparación entre la ejecución de instancias reales del Gradiente Conjugado en el mismo nodo, y de igual manera con instancias del proxy generado. La interferencia está directamente relacionada con el tiempo total de ejecución.

#Procs	M(s)	RD(s)
8 a 12	0,891120	0,121103
12 a 14	0,949042	0,116333
14 a 16	0,898925	0,114143
16 a 18	0,901130	0,120974
18 a 20	0,908145	0,114886
20 a 24	0,909972	0,104716
24 a 28	0,907456	0,104094
28 a 8	0,017645	0,131265
Total	6,383435	0,927514

Tabla II: Caso de uso Jacobi - Evaluación de la interferencia utilizando maleabilidad en una ejecución de Jacobi con un proxy. El estudio se realiza desde 8 hasta 28 procesos con el proxy.

#Procs	M(s)	RD(s)
8 a 12	0.087823	0.125488
12 a 14	0.088597	0.105049
14 a 16	0.935568	0.115070
16 a 8	0.002273	0.158980
Total	1,111978 s.	0,5048587 s.

Tabla III: Caso de uso Gradient - Evaluación de la interferencia utilizando maleabilidad en una ejecución de Gradiente Conjugado con un proxy. El estudio se realiza desde 8 hasta 16 procesos con el proxy.

Siguiendo esta idea, el primer caso de uso corresponde a la aplicación Jacobi I/O. El segundo caso de uso corresponde al algoritmo de gradiente conjugado. La figura 13 muestra el tiempo de ejecución de JIO bajo diferentes condiciones. Los experimentos comienzan con el tiempo de ejecución de la aplicación ejecutándose en un nodo exclusivo. Luego, cada experimento corresponde a una instancia de JIO con 12 procesos (en azul) combinada con otra instancia

con procesos de 8 a 28 (en naranja). El objetivo es cuantificar la interferencia bajo diferentes escenarios. Como se puede observar, la interferencia alcanza el valor máximo con 12 procesos por aplicación debido a que todos los núcleos están en uso y ambas instancias están realizando las mismas operaciones.

El mismo escenario se propone en la Figura 14 con el caso de uso Conjugate Gradient. En este escenario, la evaluación se realiza entre 8 y 16 procesos debido al tamaño del problema, y los resultados que se aprecian son similares a los anteriores.

Los últimos escenarios se han realizado de forma estática, con los proxies previamente configurados con el número concreto de procesos. Sin embargo, debido a la maleabilidad, los mismos experimentos se pueden hacer en una única ejecución de la aplicación original, ejecutando una instancia de Jacobi o Gradient y un proxy maleable que aumenta su número de procesos periódicamente. Los resultados de estos experimentos se pueden ver en las Tablas II y III. Muestran la sobrecarga de realizar el estudio de interferencia usando maleabilidad. Tenga en cuenta que cada experimento toma el tiempo por iteración en lugar del tiempo de ejecución (que multiplicado por el número de iteraciones da como resultado el tiempo de ejecución estimado). Teniendo en cuenta la sobrecarga general, la diferencia entre la evaluación estática y maleable es el tiempo necesario para obtener los resultados: $32,734s$ para el primer caso de uso y $44,868s$ para el segundo con el modelo estático. En el caso del modo maleable, el tiempo necesario es de $3850s$ para el primero y de $6003s$ para el segundo. Tenga en cuenta que las ejecuciones comienzan con 8 procesos. La maleabilidad genera gastos generales para la creación/destrucción de procesos, pero se compensa con el tiempo ahorrado cuando la aplicación se ejecuta con más procesos.

VI. CONCLUSION

En este artículo se presenta una nueva función para crear micro-benchmarks sintéticos (proxies) a partir de las aplicaciones ejecutadas en el clúster. Se basan en los modelos de rendimiento que LIMITLESS ya produce. Una de las principales optimizaciones del entorno es la predicción del rendimiento, que permite al planificador de aplicaciones hacer más eficiente su tarea. Sin embargo, los algoritmos de predicción necesitan grandes cantidades de datos para producir predicciones precisas, lo que significa ejecutar aplicaciones continuamente. Para evitar la intervención del usuario y poder obtener métricas sin que ejecute sus aplicaciones, los proxies generados son ejecutados para producir nuevos datos de ejecución para entrenar las redes y los algoritmos de aprendizaje automático. Con esta propuesta, LIMITLESS acelera el proceso de entrenamiento de los predictores. Además, esos proxies se pueden compartir para exhibir el rendimiento de las aplicaciones reales que se han estado ejecutando en otras plataformas, ya que no contienen información propietaria ni incluyen instrucciones de la aplicación original. Además, el sistema utiliza los

proxies para realizar estudios de interferencia entre aplicaciones, lo que permite al planificador compartir nodos entre aplicaciones compatibles.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido parcialmente financiado por European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) mediante el proyecto ADMIRE con identificación No 956748, y por el proyecto PCI2021-121966 “Adaptive Multi-tier Intelligent Data Manager for Exascale” de la Agencia Española De Investigación.

REFERENCIAS

- [1] Gonzalo Martín, Maria-Cristina Marinescu, David E. Singh, and Jesús Carretero, “Flex-mpi: An mpi extension for supporting dynamic load balancing on heterogeneous non-dedicated systems,” in *Euro-Par 2013 Parallel Processing*, 2013, pp. 138–149.
- [2] Chi-Keung Luk Robert Cohn Robert Muth Harish Patil Artur Klauser Geoff Lowney Steven Wallace Vijay Janapa Reddi and Kim Hazelwood, “Pin: Building Customized Program Analysis Tools with Dynamic Instrumentation,” *ACM SIGPLAN Notices*, vol. 40, no. 6, 2005.
- [3] Karthik Ganesan, Jungho Jo, and Lizy K. John, “Synthesizing memory-level parallelism aware miniature clones for SPEC CPU2006 and implantBench workloads,” *ISPASS 2010 - IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software*, pp. 33–44, 2010.
- [4] Ajay Joshi, Robert H Bell Jr IBM, and Lizy K John, “Distilling the Essence of Proprietary Workloads into Miniature Benchmarks,” *TACO - ACM Transactions on Architecture and Code Optimization*, 2008.
- [5] Karthik Ganesan and Lizy Kurian John, “Automatic generation of miniaturized synthetic proxies for target applications to efficiently design multicore processors,” *IEEE Transactions on Computers*, vol. 63, pp. 833–846, 2014.
- [6] Luk Van Ertvelde Lieven Eeckhout, “Dispersing Proprietary Applications as Benchmarks through Code Mutation,” *ACM SIGPLAN Notices*, 2008.
- [7] Luk Van Ertvelde and Lieven Eeckhout, “Benchmark synthesis for architecture and compiler exploration,” *IEEE International Symposium on Workload Characterization, IISWC’10*, 2010.
- [8] Yipeng Wang, Amro Awad, and Yan Solihin, “Clone morphing: Creating new workload behavior from existing applications,” *ISPASS 2017 - IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software*, pp. 97–108, jul 2017.
- [9] Ajay Joshi, Lieven Eeckhout, Robert H. Bell, and Lizy John, “Performance cloning: A technique for disseminating proprietary applications as benchmarks,” *Proceedings of the IEEE International Symposium on Workload Characterization*, pp. 105–115, 2006.
- [10] Reena Panda and Lizy Kurian John, “Proxy Benchmarks for Emerging Big-Data Workloads,” *Parallel Architectures and Compilation Techniques - Conference Proceedings, PACT*, vol. 2017-September, pp. 105–116, oct 2017.
- [11] Clinton Gormley and Zachary Tong, *Elasticsearch: the definitive guide: a distributed real-time search and analytics engine*, .^oReilly Media, Inc., 2015.
- [12] Alberto Cascajo, David E Singh, and Jesus Carretero, “Performance-aware scheduling of parallel applications on non-dedicated clusters,” *Electronics*, vol. 8, no. 9, pp. 982, 2019.
- [13] Alberto Cascajo, David E. Singh, and Jesús Carretero, “Limitless - light-weight monitoring tool for large scale systems,” in *2021 29th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP)*, 2021, pp. 220–227.
- [14] Princeton University, “The PARSEC Benchmark Suite,” .
- [15] NASA Advanced Supercomputing (NAS) Division, “NAS Parallel Benchmarks,” .
- [16] Emre Ates, Ozan Tuncer, Ata Turk, Vitus J. Leung, Jim Brandt, Manuel Egele, and Ayse K. Coskun, “Taxono-

mist: Application Detection Through Rich Monitoring Data,” *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 11014 LNCS, pp. 92–105, 2018.